

PRUNUS DOMESTICA L. O'SIMLIGINING BARG QISMI TARKIBIDAGI OQSILLARNING MIQDORINI ANIQLASH

G'ulomova D.K.

Ibragimova D.M.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahar, O'zbekiston Respublikasi

e-mail:dilyoragulomova395@gmail.com

тел: +998905553919

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12593392>

Dolzarbligi. Bugungi kunda dorivor o'simlik xom ashyolaridan zamonaviy, zararsiz yuqori samaradorlikka ega preparatlarni yaratish dolzarb masalalardan biri. Mahalliy sharoitda o'stiriladigan hali o'rganilmagan o'simliklardan biri Prunus domestica L. o'simligidir. Prunus domestica L. o'simligidan dori vositasi yaratish maqsadida tarkibida umumiy oqsil miqdori aniqlandi.

Tadqiqot maqsadi. Mahalliy sharoitda o'stiriladigan Prunus domestica L. o'simligini barg qismidagi oqsillarning umumiy miqdorini o'rganish.

Materiallar va usullar. Tadqiqot ob'ekti sifatida gullash davrida yig'ib olingan Prunus domestica L. o'simligini barg qismidir. Tadqiqot uchun xom ashyo ochiq havoda, soya yerda quritilgan va quruq joyda saqlangan. Ushbu maqsadga erishish uchun XI DF usullari asosida oqsillarning umumiy miqdori aniqlandi.

Natijalar. O'rganilayotgan yog'siz namunaning o'rtacha ezilgan bir xil namunasidan Prunus domestica L. barg qismi tahlil uchun tortma tortildi, xatosi 0.1% dan oshmaydi. Na'muna miqdoriy jihatdan Keldal kolbasiga o'tkazildi. Keyinchalik uslubiy ko'rsatmalarga muvofiq tajriba o'tkazildi.

Natijalarni qayta ishlash: sinov namunasidagi azotning (X) massa ulushi ammiakni sulfat kislotaga distillash paytida uning og'irligiga nisbatan foizda formula bo'yicha hisoblab chiqilgan.

$$x = \frac{(V_1 - V_2) * K * 0,0014 * 100}{M}$$

Beshta parallel test natijalarining arifmetikasi yakuniy test natijasi o'rtacha sifatida qabul qilindi. Natijalar uchinchi kasrgacha hisoblab chiqilgan va ikkinchi kasrgacha yaxlitlangan. Azot mahsulotning quruq moddasi bo'yicha og'irlik ulushi (X₃), foizda quyidagi formula bo'yicha hisoblab chiqilgan.

$$X_3 = \frac{X_1 * 100}{100 - W}$$

Sinov namunasidagi azotning X₁ massa ulushi, %; W-sinov namunasining namligi, % Proteinning massa ulushi (U) foiz sifatida quyidagi formula bo'yicha hisoblab chiqilgan: U=K*Ch*H, bu yerda atozni oqsilga aylantirish omili: o'rtacha lipid miqdori bilan-1,82.

Xulosa. Mahalliy sharoitda o'stiriladigan Prunus domestica L. barg qismidagi oqsillarning umumiy miqdori birinchi marta o'rganildi. Olingan ma'lumotlar Prunus domestica L. barg qismining juda boy va xilma-xilligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. A. Raxmatov, T. M. Maxmudov, S. Mirzayev " Bioximiya" "Ta'lim" nashriyoti, Toshkent 2009-y
2. R. A. Sobirova, O. A. Abrorov, F. X. Inayatova, A. N. Aripov "Biologik kimyo". Toshkent. "Yangi asr avlodi" 2006-y
3. Q. R. Davronov, B. S. Aliqulov "Nonobiotexnologiya asarlari" Toshkent "O'qituvchi" 2012-y
4. A. Zikirayev, A. To'xtayev, I. Asimov, N. Sonin 9-sinf biologiya darsligi 2019-y